

CREONTIADES PALLIDUS TURINING BIOLOGIYASI VA ZARAR YETKAZISH XUSUSIYATLARI

Xusanov Alijon Karimovich¹, Abdishayidova Mavjuda Nurqadamovna², Turdiyev Zafarbek Salohidin o‘g‘li³, Sayfutdinova Mushtariy Sardorbekovna⁴

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası mudiri b.f.d., professor¹

a_xusanov75@adu.uz

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası tadqiqotchisi²

adisaidovamavzudahon@gmail.com

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası o‘qituvchisi³

zafarturdiyev2020@gmail.com

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası talabasi⁴

mushtariysardorbekovna08@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15574613>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Miridae oilasiga mansub qandalalar g‘o‘za, madaniy o‘simliklarga, qand lavlagi, dukkakli yem-xashak ekinlari, tolali o‘simliklar, moyli o‘simliklar, g‘alla, poliz, dorivor va manzarali o‘simliklarning jiddiy zararli tomonlari va ularga qarshi doimiy ravishda kurashish chora-tadbirlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: G‘o‘za qandalasi, agrotsenoz, Miridae, fitofag, antropogen, generativ, agroteknik.

Аннотация: В статье рассматриваются серьезные вредоносные воздействия долгоносиков семейства Miridae на хлопчатник, культурные растения, сахарную свеклу, бобовые, кормовые культуры, прядильные культуры, масличные культуры, зерновые, бахчевые, лекарственные и декоративные растения, а также меры постоянной борьбы с ними.

Ключевые слова: хлопковая совка, агротсеноз, мириды, фитофаг, антропогенный, генеративный, агротехнический.

Annotation: This article discusses the serious harmful effects of weevils of the Miridae family on cotton, cultivated plants, sugar beets, legumes, forage crops, fiber crops, oilseed crops, grains, melons, medicinal and ornamental plants, and measures to continuously combat them.

Keywords: Cotton bollworm, agrocenosis, Miridae, phytophagous, anthropogenic, generative, agrotechnical.

G‘o‘za qandalasi (*Creontiades Pallidus* Rambur, 1839) – g‘o‘za ekinlarini zararlaydigan, ixcham va kichik o‘lchamli hasharotdir. U (Hemiptera) turkumiga mansub bo‘lib, o‘zining biologik va ekologik xususiyatlari bilan qishloq xo‘jalik ekinlariga asosan, g‘o‘za, beda, makkajo‘xori va boshqa poliz ekinlariga katta zarar yetkazadi. Ularning faoliyati natijasida o‘simliklarning barglari, novdalari va gullari zararlanishi, natijada hosilning kamayishiga olib keladi [1].

O‘zbekiston sharoitida g‘o‘za maydonlarida 200 turdan ortiq turli zararkunandalar aniqlangan. G‘o‘zaning asosiy so‘ruvchi zararkunandalari sifatida so‘ruvchi qandalalar, o‘rgimchakkanalar, shira, tamaki tripsi, oqqanot va kemiruvchi zararkunandalaridan kuzgi va g‘o‘za tunlamlariga qarshi doimiy ravishda kurash chora-tadbirlar olib boriladi. Ammo Respublika hududiga antropogen omilning ta‘siri va iqlimiy sharoitlarni keskin o‘zgarishi zararkunandalar soni va tur tarkibini tubdan o‘zgartirib yubordi [2].

Keyingi vaqtlarda ikkilamchi hisoblangan zararkunandalardan o‘simlikxo‘r qandalalar, ayniqsa dala va beda qandalalarining soni keskin ravishda oshdi. Natijada, g‘o‘zaga yetkazadigan zarariga yetarli darajada ahamiyat berilmagan bo‘lib, g‘o‘zaga deyarli xavf tug‘dirmaydi degan fikr yuritilar edi.

Qandalalarning keng miqiyosda ko‘payib, madaniy va manzarali o‘simliklarga katta zarar keltirishi aniqlangan. Bu oilaning ko‘pgina vakillari fitofaglar bo‘lib, g‘o‘za, qand lavlagi, dukkakli

yem-xashak ekinlari, tolali o‘simliklar, moyli o‘simliklar, g‘alla, poliz, dorivor va manzarali o‘simliklarning jiddiy zararkunandasi hisoblanadi [2].

Lekin 2005-2010 yillar davomida o‘tkazilgan kuzatuvlar natijasi tahlil qilinganda, qandalalar g‘o‘zaning generativ organlari (shona, tuguncha, ko‘saklari) bilan oziqlanishi natijasida qandalalar tomonidan yetkazilgan zararni qayta ko‘rib chiqishni taqozo etdi, chunki shu davr mobaynida 60% gacha hosil yo‘qotilishi qayd etilgan [2].

Mamlakatimizdagi ushbu vaziyat so‘qir qandalalardan keltiradigan salbiy ta’sirlarni oldini olish uchun olib borilgan izlanishlar ular sonini bezarar miqdorgacha kamaytirish uchun yetarli emasligini ko‘rsatib beradi, hamda qandalalar keltiradigan ko‘ngilsiz oqibatlaridan ogohlantiradi va natijada ular sonini kamaytirish uslublarini ishlab chiqish zaruriyatini tug‘diradi.

Barcha qandalalar ozuqa turiga ko‘ra o‘simlikxo‘r-fitofag, yirtqichlari zoofitofag va fitozoofag xillarga farqlanadi. Aksariyat yirtqich qandalalar g‘o‘zaning asosiy zararkunandalari hisoblangan g‘o‘za shiralari, o‘rgimchakkana, tripslarni yentomofaglari bo‘lib, ularni sonini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shunga qaramasdan mamlakatimiz hududida qandalalarning tur tarkibi, tarqalishi, ekologiyasi, trofik aloqalari, ayrim agrobiotsenozlardagi ahamiyati deyarli o‘rganilmagan.

Yarimqattiqqanotlilar orasida so‘qir qandalalar Miridae oilasi alohida o‘rin tutadi. MDH hududlarida so‘qir qandalalar 650 turi (170 avlodi) tarqalgan bo‘lib, ulardan 1% qismigina madaniy o‘simliklarga zarar keltiradi. O‘zbekistoning turli ekologik sharoitlarida ular avlod va turlar soni hamda uchrash darajasi bo‘yicha boshqa sistematik guruhlardan yuqorida turadi. Faqat g‘o‘za agrotsenozining o‘zida qandalalarning 20 ga yaqin turi qayd etilgan bo‘lib, ularning aksariyati o‘simlikning vegetativ va generativ organlariga zarar keltiradi [3].

So‘qir qandalalar tanasi kichik va o‘rta o‘lchamga ega bo‘lgan nozik hasharotlardir. Bularning tanasi cho‘ziq, ixcham va teri qoplagichi yupqa. Mo‘ylovlari boshlaridan uzun, to‘rt bo‘g‘imli, ikkinchi bo‘g‘imi birmuncha uzun, qolgan halqasimon bo‘g‘imlari ingichkaroq ko‘rinishga ega. Oddiy ko‘zlari mavjud emas (shuning uchun nomi: so‘qir qandalalar). Xartumchasi erkin joylashgan, to‘rt bo‘g‘imli. Oyoqlar yuguruvchi tipda tuzilgan. Yelkasining oldingi qismi o‘rta qismiga nisbatan keng, uning old qirrasini to‘g‘ri yoki biroz o‘yiqqlari bor. Ikki ta juft qanotlari, ba’zi bir holatlarni hisobga olmaganda, yaxshi rivojlangan. Urg‘ochi qandalalar erkaklaridan oson ajratiladi ya’ni urg‘ochi qandalalar jinsiy organi yorig‘ida tuxum qo‘ygichi uzunasiga joylashgan bo‘ladi. So‘qir qandalalarning tuxumlari cho‘ziqroq shaklga ega bo‘lib, yaltiroq tusli, och sariq yoki nimyashil rangga ega, uning yuqori qismi yaxshi mustahkamlanmagan va lichinka chiqadigan teshikni yopib turuvchi qopqoqcha bilan ta’minlangan [3].

Lichinkalar 3 guruhga ajratilib 5 ta yosh bo‘yicha rivojlanadi. Qanot o‘simtalari bo‘lmagan kichik (I-II yosh), o‘simtalar biroz seziladigan o‘rta (III yosh) va qanot boshlang‘ichlari yaxshi rivojlangan (IV-V yosh) katta lichinkalar farqlanadi. Lichinkalar tanasi va oyoqlarining tuzilishiga ko‘ra, voyaga yetgan qandalalarga o‘xshaydi, biroq ulardan rangi, tana va oyoqlaridagi bo‘g‘imlar soni, o‘simtalari bilan keskin farq qiladi. So‘qir qandalalarning lichinkalari imagolari kabi xo‘ra bo‘lib, ularning zararli ta’siri II va III yoshli davridayoq to‘liq namoyon bo‘ladi. Ularning so‘laklari o‘simlik to‘qimasining lizasomasiga ta’sir qilib, metabolizm va membrana o‘tkazuvchanligining buzilishiga olib keladi. Bu esa o‘simlik to‘qimalarida monosaxaridlar, askorbin kislotasi, xlorofill donachalari va karatinoidlar miqdorining o‘zgarishiga sabab bo‘ladi. Natijada zararlangan o‘simlikning shona, gul, g‘unchalarining 85-90% to‘kilib ketishiga, barglarning esa sarg‘ayib qurib qolishiga olib keladi [4].

Miridae oilasiga mansub fitofag qandalalar g‘o‘zaning asosiy zararkunandasi hisoblanadi. Zararkunanda keng tarqalgan g‘o‘za dalalarida hosildorlik 60% gacha kamayib ketishi mumkin [4].

So‘qir qandalalarning Respublikamiz viloyatlarida g‘o‘za va beda dalalarida 22 turi uchrashi qayd etilgan [4].

Erkagining bo‘yi 6,5-7 mm, urg‘ochilari 7- 7,5 mm ni tashkil etadi. Tanasi beda va dala qandalalariga nisbatan ensiz bo‘lib, 1,8-2,1 mmga teng. Tanasi och-yashil tusga ega. Yelka va qalqonlari och pushti rangli bo‘ladi. Qalqonlarining uchki qismida bitta qora dog‘ning bo‘lishi ularning xarakterli xususiyati hisoblanadi. Erkaklari urg‘ochilariga nisbatan rangdor bo‘ladi.

Tuxumlarining uzunligi 1,0-1,5 mm, eni 0,4 mm, dastlab hira, oqish tusda bo‘lib, keyinchalik qizg‘ish-pushti tusga kirib, uchi o‘tkir va chetlari qayirilgan bo‘ladi [2].

Yetuk xolda dala atrofi, zovur bo‘ylarida begona o‘t xazonlar ostida qishlaydi. Yilda 3-4 avlod beradi. Kichik yoshdagi lichinkalarning mo‘ylovlarida 6 ta qizil rangli xalqalar bo‘ladi. Birinchi bo‘g‘in mo‘ylovlari va tanasining barcha a‘zolari yaqqol ko‘zga tashlanuvchi qora dog‘lar bilan qoplangan bo‘ladi. Katta yoshdagi lichinkalarda qizil xalqalar yo‘qolib ketib, tanasining markazida bir juft katta qora dog‘larning bo‘lishi uni boshqa qandala lichinkalaridan ajratib turuvchi asosiy belgisi hisoblanadi. Kuzga borib yetuk zotlarining rangi qo‘ng‘ir-jigarrang tusga aylanib, bu qishlovga tayyorlanayotgan zotlar bo‘lishi mumkin. Urg‘ochilari tuxumlarini maxsus tuxum qo‘ygichi yordamida g‘o‘zaning gul, barg bandi va kichik ko‘saklar ichiga botirib qo‘yadi. Bitta urg‘ochi zot 70-150 tagacha tuxum qo‘yadi [4].

G‘o‘za qandalasi bilan zararlangan g‘o‘zaning hosil a‘zolarida qora dog‘lar hosil bo‘ladi. G‘o‘za qandalasi bilan kuchli zararlangan g‘o‘zada shona, gul, tuguncha va kichik ko‘saklarning to‘kilib ketishi kuzatiladi. Qandalalar tomonidan g‘o‘zaning zararlanishi, o‘simlikda nafas olish tezligining va oksidlovchi fermentlar faolligining kamayishiga, hosilni sezilarli yo‘qolishiga, tola sifatini yomonlashuviga, yosh hosil elementlarining to‘kilishi va urug‘ning yaroqsizlanishiga olib keladi. Dog‘lar atrofidagi bir necha sanchishlar hisobiga ular kattalashadi va boshqacha tus oladi. Ko‘sakning shakli o‘zgaradi, ba‘zan muddatidan oldin ochiladi. Vaqt o‘tishi bilan bir qancha sanchishlar ta‘sirida noto‘g‘ri rivojlanayotgan to‘qimaning ustki qismi darz ketadi va yoriq paydo bo‘ladi. Yoriqdan yirik xujayralardan tashkil topgan yarim suyuq ko‘sak shirasi oqib chiqadi. Shu bilan bir vaqtda zararlangan joyda tolalarning sarg‘ayishi, chigitning esa qalinlanishi kuzatiladi [1].

Zararli so‘qir qandalalar miqdoriy sonini ular dastlabki ko‘payish joylarida keskin kamaytirish va zararkunandalarni boshqa ekinlarga ko‘chib o‘tishini oldini olish hamda qirib yo‘qotish maqsadida quyidagi profilaktik, kimyoviy va agrotexnik kurash chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim hisoblanadi g‘o‘zani muddatidan oldin, ayniqsa, birinchi suv berishni erta muddatda o‘tkazish, sug‘orishda tuproqning o‘ta namlanishiga yo‘l qo‘ymaslik, sug‘orilgandan keyin, albatta, kultivatsiya qilinishi kerak. Kultivatsiya qilmasdan qayta-qayta duplet suv berish mutloq mumkin emas, chunki bu hol zararli so‘qir qandalalarning g‘o‘za ekiniga o‘tishiga va ommaviy ko‘payishiga asosiy sabablaridan biri hisoblanadi [2]. *Creontiades pallidus* g‘o‘za va boshqa madaniy o‘simliklar uchun xavfli zararkunanda bo‘lib, hosil yo‘qotilishini 60% gacha oshirishi mumkin. Uning rivojlanishi, oziqlanish xususiyatlari va agrotsenozdagi roli uni jiddiy tahdidga aylantiradi. Hozirgi kunda samarali kurash choralari yetarlicha ishlab chiqilmagan. Shu sababli, zararkunandaning biologiyasi va ekologiyasini o‘rganish, monitoring va kompleks kurash usullarini joriy etish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хўжаев Ш.Т. Умумий ва қишлоқ хўжалик энтомологияси ҳамда уйғунлашган ҳимоя тизимининг асослари. –Тошкент: «Yangi Nashr Nashriyoti», 2019, 84 б.
2. Холматов Б.Р., Ахмедова З.Ю., Хашимова М.Х., Даминова Д.Б., Халиллаев Ш.А., Мусаев Д.М. Ғўза агробиоценозида зарарли қандалаларнинг сонини бошқаришга доир тавсиянома. –Тошкент: «Наврўз» нашриёти, 2017, 2 б.
3. Муродов С.А. Умумий этномология курси. «Мехнат» нашриёти, 1986, 167 б.
4. Хамраев А.Ш., Очиллов Р.О., Қо‘чқоров А.Х., Нурмахамедов Д.Н.. Г‘o‘zани so‘qir qandalalardan himoya qilish (tavsiyalar). -Toshkent, 2006. 16 б.
5. Олимжонов Р.А. Энтомология. Ўқитувчи нашриёти. Тошкент, 1977.